

CULTUROLOGY

AMERIKA MARIMBA IJROCHILIK SAN'ATIDA ANSAMBLARNING O'RNI

Izmailov A.M.,

*O'zbekiston davlat konservatoriyasi
"Puflama va zarbli cholg'ular"*

Kafedra dotsenti v.b.

Turon fanlar akademiyasi akademigi

Korotkov V.V.,

O'zbekiston davlat konservatoriyasi xuzuridagi

Botir Zokirov nomidagi

Milliy estrada san'ati instituti

estrada cholg'u ijrochiligi

kafedra katta o'qituvchisi

Riksiyev J.R.

O'zbekiston davlat konservatoriyasi

"Puflama va zarbli cholg'ular"

kafedra o'qituvchisi

THE ROLE OF ENSEMBLES IN AMERICAN MARIMBA PERFORMANCE ARTS

Izmailov A.,

Associate Professor of the Department

Of Wind and Percussion Instruments

State Conservatory of Uzbekistan

Academician of the Academy of Sciences of Turon

Korotkov V.,

Senior lecturer of the department

Institute of Variety Performance

named after Botir Zokirov

Under the State Conservatory of Uzbekistan

Riksiev J.

Lecturer at the Department of Wind and Percussion

Instruments of the State Conservatories of Uzbekistan

Annotatsiya

Amerikada klaviaturali zarbli cholg'u ijrochiligining mashhurligi jadal rivojlana boshlaganligi sababli, ko'plab musiqa kollejlari va universitetlari ansambl ijrosini marimba dasturlari repertuarini kengaytirishning progressiv vositasi sifatida qabul qildilar. 1960-yillarning o'rtalarida klaviatura zarbli cholg'ularini ishlab chiqarishning qayta tiklanishi o'quv dasturiga ansambl ijrochiligining kiritilishi bilan birgalikda marimbada musiqiy ijroda ajoyib natijalar berdi.

Abstract

As the popularity of keyboard percussion began to gain momentum in America, many colleges and universities of music adopted ensemble performance as a progressive means to expand the marimba program repertoire. The resumption of keyboard percussion production in the mid-1960s, combined with the adoption of ensemble performance in training programs, produced great results in musical performance on the marimba.

Tayanch so'zlar: Marimba, ansambl ijrosi, treninglar, konsertlar, ksilofon, ragtaym, musiqa maktablari.

Keywords: Marimba, ensemble performance, training, concerts, xylophone, ragtime, music schools.

Amerika ijrochilik san'atida marimba¹ cholg'usi mashxurlik darajasiga yetgandan so'ng, mohir sozandalar tomonidan kollej va universitetlarda klaviaturali zarbli cholg'ular uchun ansambl kuylari yaratila boshlandi. Konsert sahnalari, simfonik orkestrlar, radio va televideniya orqali ijrochilarning chiqishlari tufayli

Amerika hududida klaviatura zarbli cholg'ulardan tarkib topgan ansambllarni shakllantirish uchun katta turtki bo'ldi. Mashxur bastakorlar, ijrochilar tomonidan marimba sozini zarbli cholg'ular sifatida Amerika musiqiy ta'lim muassasalari o'quv dasturiga "ansambl ijrochiligi" fani sifatida kiritishni sekin astalik bilan boshlab berdilar. Buning natijasida ijro etish sifatini

¹ Marimba cholg'usi ksilofonning qarindoshi bo'lib marimba tishli boshli (bolg'acha) maxsus tayoqchalar bilan, kamroq rezina boshlar bilan ijro etiladi. Marimba

ksilofondan birinchi navbatda uning diapazoni va tembri shunga mos ravishda kalitlar va rezonatorlarning kattaligi bilan farq qiladi.

yanada yaxshilash hamda ta'lim jarayonini yangi repertuar dasturlari bilan boyitishni yo'lga qo'ydilar.

Amerikaning turli shtatlaridagi universitetlarda mashhur pedagog – ijrochilar tomonidan ushbu cholg'u uchun o'quv dasturlari tuzilgan. Jumladan, Chikago konservatoriyasida Jeyms Dutton, Missuri universitetida Charmeyn Usher Uayli, Peoria universitetida Karolin Reyd, Illinoys shtatidagi Bredli Universitetida esa Sisney kabi pedagoglar o'z hissalarini qo'shganlar. Ba'zi kollej o'qituvchilarida esa marimbada ijro etishga alohida qiziqish uyg'onadi, shu sabali o'qitish jarayonida ular istiqbolli ansambl ijrochilarini yaratishga muvaffaq bo'lishadi.²

1966 yilda Jeyms L. Mur Ogayo shtati musiqa universitetlaridan birida ilk bor marimba ijrochilaridan tuzilgan ansamblni tashkil qiladi va 1969 yil 21 fevralda ushbu ansamblning birinchi konserti bo'lib o'tadi. Konsert dasturi klassik asarlardan iborat edi: D. Kabalevskiyning "Komediya galopi", Mussorgskiyning "Gopak", E. Dvorjakning "Yangi dunyo" filmidagi "Largo", P. I. Chaykovskiyning 4-simfoniyasidagi "Skertso", Leroy Andersonning "Plink, Plank, Plunk" va "Baha balladalar" kabi asarlar Jeyms L. Mur tomonidan ansambl uchun moslashtirilgan. Bir necha yil o'tgach, 1974 yil 21 dekabrda Chikagoda ansamblning navbatdagi eng muvaffaqiyatli chiqishlaridan biri bo'lib o'tadi. Ushbu konsert "PSJ" - "perkussiya san'at jamiyati" zarbli cholg'ulari ijrochilari assotsiatsiyasining ikkinchi konferensiyasida bo'lib o'tadi. [1]

Jeyms L. Murning marimba cholg'usini keng om-maga targ'ib qilish va barcha mavjud yakkaxon va orkestr musiqa sozlari bilan bir qatorda joylashtirishga qaratilgan sa'y-harakatlari uni 1971 yildan beri har yili o'tkazib kelinayotgan yozgi marimbachilar lagerini tashkil etishga olib keldi. Dastlabki uch yil davomida, marimbachilar yozgi lageri Ogayo shtatining Saut Bass va Put-In-Bay orolida bo'lib o'tdi. Ushbu lagerda talabalar va o'qituvchilarga ansambl ijro etish, tajriba almashish, mahorat darslari, improvizatsiya darslari, musiqiy notalarni o'qish, yakkaxon va ansambl konsertlarini ijro etish shuningdek, nazariy ma'ruzalar: musiqa nazariyasini o'rganish va tartibga solish imkoniyatlarini taqdim etdi. "Yozgi lager" loyihasida o'qituvchilar va shahridagi taniqli marimba ijrochilarining kechki ma'ruzalari o'z ichiga olgan. Lagering o'n besh yillik tarixi davomida Hovard Stevens, Devid Samuels, Devid Fridman, Gordon Stout, Bill Molenhof va Linda Pimentel kabi ijrochilar mahorat darslari va konsertlar uyushtirganlar. Ushbu loyiha bugungi kunda ham mavjud bo'lib, u Marimba-da ijrochilikni o'qitishga qo'shgan hissi bilan ajralib turadi. [2]

Amerikaning barcha okrug va shtatlarining hamma shahrida marimba cholg'usi uchun turli xil ansamblar yaratilgan. 1969 yilda Piter Tanner Massachusetts universitetida, zarbli cholg'ular sinfini boshqargan, 1974 yilda «UMass Marimbass» ansamblini tashkil etdi, u bir necha yil davomida Amerikadagi yagona marimbachilar konsert ansambl sifatida faoliyat olib bordi. Piter Tanner "UMass Marimbass" tomonidan ijro etilgan ko'plab asarlarning muallifi edi.

1980 yil 9 aprelda "UMass Marimbass" ansambl Mayami-Bichdagi milliy musiqa festivalida ishtirok etdi va festival doirasida yigirma yettinchi o'qituvchilar konferensiyasi bo'lib o'tdi. Ansambl tomonidan ijro etilgan konsert dasturi musiqaning turli davrlaridan iborat bo'lib, Piter Tannerning ikkita moslashtiruvini o'z ichiga olgan: Feliks Mendelsonning "Ov qo'shig'i" (1809-1847) va Tomas Morlining "May daraxti to'g'risida" (1557-1602), Pintoning "Mart de Pequeno Polegar", Klod Debussining "Gollivud yurishi" (1862-1918), Samuel Barberning "Torli cholg'ular uchun Adagio" (1910-81), Mussorgskiyning "Ko'rgazmadagi rasmlar" asaridan "Невылупившихся цыплят" baleti".

1970-yillarning o'rtalarida "PSJ" - "perkussiya san'at jamiyati" zarbli cholg'u ijrochilari marimbachilar ansamblariga homiylik qilish va targ'ib qilishda faol ishtirok etdi. 1977 yildan hozirgi kungacha Virjiniya shtatida "PSJ" bo'limi har yili o'tkaziladigan "Marimba Extravaganza" festivalini tashkil etishga homiylik qildi. Festivalda qatnashish uchun Amerikaning Virjiniya, Merilend, Vashington va Kolumbiya shtatlari kollejlardan marimbachilar ansamblari taklif qilindi. Festivalning namoyishi bir necha bo'limlardan iborat edi. Birinchi bo'limida ansamblar erkin asar ijro etishdi. Ikkinchi bo'limda – ellikdan yetmish beshtagacha bo'lgan marimbachilardan tashkil topgan katta tarkibli ansamblar tashkil etildi. Odatda kichik ansamblarning har bir o'qituvchisi katta guruh ijrochilari bilan bitta dars o'tkazadi. Kelajakda "Marimba Extravaganza" festivali kollej va universitetlarning yangi tashkil etilgan ansamblari bilan kengayib, Shimoliy Karolina va Tennesi shtatlariga yetib bordi.

1978 yil 29 oktyabrda Arizona shtatining Tempe shahrida xalqaro perkussionistlar assotsiatsiyasi (PASIC) -, ellik kishidan iborat "PASIC" marimbachilar orkestrini tashkil etdi. Ansambl ijrochilari kollej talabalaridan iborat bo'lib, Amerikaning turli shtatlaridan taklif qilinib, eshituv tariqasida ko'rikdan o'tishga taklif qilindi.

1980 yil boshida Nyu-Meksiko shtati musiqa universitetining sobiq talabasi Kevin Lepper "That Memorial Ragtime Marimba Band" nomi bilan tanilgan marimbachilar ansamblini tuzdi.

1980 yil 30 iyunda Chikagoda "PSJ" - "perkussiya san'at jamiyati" Kalkun Deeganning 100 yilligini nishonlashni tashkil qildi, marimbachilar ansamblidan tarkib topgan "That Memorial Ragtime Marimba Band" guruhi yubileyda chiqish qilishga taklif qilindi. Yubiley bayramida taniqli ijrochilar Gordon Stout, Pol Smudbek va Jorj Xemilton ishtirok etishdi. Dasturda D.Grinning "Тряпки", Rovelning "Bolero", Chak Mangionening "Bulutlarni ta'qib qilish" va "At The woodmen's ball" (1939) ning mashhur ksilofon asarlarini ijro etadilar.

80-yillarda Amerikada juda mashhur bo'lgan boshqa «Charm City Marimbass», «Wichita Marimba Band», «El Paso Marimba Band» ansamblari Merilend shtatining Baltimor shahridagi NBC telekanalining "Haqiqiy odamlar" dasturida ishtirok etishgan. Janubiy-Kaliforniyadagi Vera Daelin rahbarligi ostida tashkil qilingan marimbachilar orkestri AQSh dengiz

² Tkg rivojlanishi bilan sintetik bar cholg'ulari (Kelon) 1970-yillarning o'rtalarida marimba sezilarli darajada

kamaydi. Bu marimbani o'rganishga yordam berdi va Marimba ansamblarining shakllanishini rag'batlantirdi.

kuchlari harbiy Orkestridagi marimbistlar ansambli Robert Shullerning "Kuch soati" televizion tok - shousiga taklif qilinib, o'z ijod dasturlarini namoyish etadilar.

Yetmishinchi yillarda marimbachilar ansambllari yangi regtime uslubini qo'llab ko'radilar, shuningdek ansambllarda ksilofon va marimbaning yakka qismi uchun kelishuvlarda jonlanish tezligini oldi. "Nexus" deb nomlangan juda iste'dodli perkussiya guruhi 1976 yilda "Nexus Ragtime" uslubidagi "Ragtime" konsertini yozib oldi, unda ksilofon solisti bob Bekker, to'rtta marimbada ijrochilari ishtirok etdi. "Nexus" ansambli 1971 yilda tashkil qilingan bo'lib, turli madaniyat va davr musiqalarini improvizatsiya ijro etuvchi guruhlardan biridir. "Nexus" asosan ragtime uslubidagi asarlar bilan repertuarlarini boyitdi, ayniqsa 1976 yilda Yaponiyaga safari paytida Jorj Xemilton Grin ksilofonda mahorat bilan ijro etadi. "Nexus" ansambli Toronto-Kanadada joylashgan bo'lib, ansambli Angliya, Evropa, AQSh va uzoq Sharq bo'ylab gastrol safarlarida bo'ladi. Bir qancha filmlarga soundtreklar yozadi. Ansambli a'zolari Kanada va Amerika universitetlarida mahorat darslari va seminarlar o'tkazdilar. "Nexus" ansambli ansambli ijrochiligi uchun yangi standartni o'rnatdi, zamonaviy davrda dunyodagi ko'plab kollej va universitet talabalari ularga taqlid qilishga harakat qilmoqdalar.

Amerikada klaviatura zarbli asboblarda ijro etishning ommaviyligi kuchaya boshladi. [3] Ko'pgina musiqa kollejlari va universitetlari ansambli ijrosini dasturiy repertuarni kengaytirish uchun hayotiy vosita sifatida qabul qildilar, bu esa Amerikada klaviatura zarbli cholg'ularni ijro etishda katta natijalarga erishdi. Ansambli ijrosi 1960-yillarning o'rtalaridan boshlab kollegial darajada barqaror o'sishni boshdan kechirmoqda. [4]

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Jeymsning shaxsiy maktubi". L. Mur, Ogayo shtati universiteti perkussiya o'qituvchisi, Kolumbus, Ogayo, 16 mart 1982 yil.
2. 1979 yil yozida tashkil etilgan Birch Creek musiqa Akademiyasining Marimba, Vibes va Po'lat baraban ustaxonasi «Door County, Viskonsin», shuningdek, barcha yoshdagi talabalar va mutaxassislariga yozgi o'qish imkoniyatini taqdim etdi.
3. Tkg rivojlanishi bilan sintetik bar asboblari (Kelon) 1970-yillarning o'rtalarida marimba narxi sezilarli darajada kamaydi. Bu marimbani o'rganishga yordam berdi va Marimba ansambllarini shakllantirishni rag'batlantirdi
4. Nettle, ibtidoiy madaniyatdagi musiqa, p. 98.
5. Sibil Markuz, Musiqa Asboblari: Keng Qamrovli Lug'at. 2-tuzatilgan ed. (Nyu-York: V. V. Norton Va Co., 1975), p. 590.